

провінційно-римськими впливами. Останні в значній мірі нівелювали місцеві племінні відмінності.

Писемні джерела та археологічні матеріали дозволяють зробити висновок, що черняхівська культура – це нове етнокультурне утворення в умовах провінційно-римської периферії, яке склалося внаслідок інтегруючих процесів, що були обумовлені появою готів у «Скіфії» та утворенням напівдержавних структур. Ці процеси охопили різноетнічні субстратні й прийшли племена, відомі за писемними джерелами.

Актуальною проблемою у вивченні черняхівської культури є неоправдані, на нашу думку, тенденції виокремлювати поселення черняхівської культури на її північно-східних окраїнах, зокрема, у Дніпровському Лівобережжі, і приписувати їх київській культурі. В одній із нових монографічних праць з таких поселень створений так званий «сейминсько-донецький варіант» київської культури. Проведене порівняльне вивчення пам'яток так-званого «сейминсько-донецького» варіанту і сусідніх пам'яток київської культури, зокрема, деснянської групи, показало їх виразну культурну відмінність. Разом з тим згадані поселення як дві краплі води схожі із синхронними черняхівськими поселеннями Верхнього Подністров'я, дослідження і виділення започатковані нами ще пів століття тому.

Питання про те, до яких археологічних культур першої половини I тис. н.е. віднесуть окремі пам'ятки і до яких культур вони будуть віднесені в процесі дальшого їх вивчення, які групи сьогоднішніх археологів-славістів виявляться правими, представляє чисто науковий інтерес. Найважливішим слід вважати сам факт виявлення і виділення ранньослов'янських старожитностей першої половини I тис. н.е., що виявилось дуже нелегкою справою. Він незаперечно свідчить, що давні слов'яни поруч з іншими народами взяли участь в тих історичних процесах європейського континенту, які в результаті заклали основи ранньосередньовічної європейської цивілізації.

А.В. Гейко (Опішня)

Рятівні розкопки Шишацького могильника черняхівської культури

Шишацький могильник черняхівської культури відкритий і досліджений автором у 2009 р. Він розташований за 0,8-1,0 км на захід від смт. Шишаки, Шишацького району Полтавської області, праворуч від балки, на дні якої знаходяться ставки. Поверхня, де знаходиться могильник, дещо нахилена у

бік балки. Раніше вона розорювалася. На південь від некрополя розташоване селище, відоме з кінця 20-х рр. XX ст. завдяки розвідкам В.А.Грінченка.

Варто констатувати, що нині могильник зруйнований кар'єром (глибиною близько 6 м) Шишацького цегельного заводу, у результаті чого було знищено майже 1 га пам'ятки. Особливо активно проводилися тут роботи у 2007-2008 рр. За свідченнями інформаторів, працівники заводу та місцеві жителі розкопували і грабували поховання. Нині кар'єр тимчасово не працює.

Слід зазначити, що в багатьох місцях було зрізано верхній культурний шар могильника, а на значній території підрізаний і сам материк. Могильник та окремі його поховання зруйновані (повністю або частково) й траншеєю, на дні якої лежить труба, що прокладена зі сходу на захід до місцевих очисних споруд.

Дослідження велися двома розкопами, котрі були закладені між краєм кар'єру та стінкою траншеї, в місцях, що найбільше постраждали. Насамперед, досліджувалися зруйновані поховання, які було видно в стінках кар'єру. А також поховання на території, знівельованій бульдозером і прилепій до стінки кар'єра.

Вивчена площа на могильнику становить більше 220 м². Під час розкопок виявлено 18 поховань. Серед них одне відноситься до скіфського часу, 17 – до черняхівської культури. Очевидно, задовго перед появою черняхівського могильника на цьому місці розміщувався курганний некрополь скіфського часу. Подібне спостерігається на Романківцевському могильнику.

Могильник є біритуальним. 16 поховань (дорослих, підлітків та дітей) здійснені за обрядом інгумації, одне – кремації. Серед них 5 зруйновані в давнину. Поховання орієнтовані по лінії захід та північ, іноді з деякими відхиленнями. Більшість із поховань, орієнтованих на захід, безінвентарні.

Лише в чотирьох похованнях виявлено інвентар (глиняний посуд, скляне намисто, пряжки, кістяні гребені). За багатством речей виділяються поховання №2 та №16. На жаль, перше пошкоджено кар'єром та сучасними грабіжниками. До поховального інвентаря могили №16 належать два одноручних глека, три миски, два горщики, скляний кубок (погано збережений), залізний ніж, бронзова фібула з позолотою, ніж у шкіряному чохлі та голка, кістяний гребінь. Слід зазначити і те, що кістяк також був частково зруйнований у давнину.

Топографія Шишацького некрополю, розміри та форми могильних ям, поховальний інвентар – типові для черняхівської культури. Поховання можна датувати IV ст. н.е.

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

